

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19380707>

CHIQUINDILAR MUAMMOSI VA ULARNI QAYTA ISHLASH DARAJASINI OSHIRISH

Xamrayeva Sevinch Ikromjonovna

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti, Iqtisodiyot fakulteti, Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar yo'nalishi 3- kurs talabasi

E-mail: sarvarxamrayev790@gmail.com

Jumabayeva Kumush Botir qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti tayanch doktranti

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada barqaror rivojlanish konsepsiyasi doirasida yashil texnologiyalarning iqtisodiy va ekologik ahamiyati kompleks yondashuv asosida tahlil etiladi. Tadqiqotda energiya resurslaridan oqilona foydalanish, energiya samaradorligini oshirish hamda ishlab chiqarish va iste'mol jarayonlarida chiqindilar hajmini minimallashtirish orqali ekologik barqarorlikka erishish mexanizmlari yoritilgan. Ayniqsa, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish ko'lamini kengaytirish va yopiq siklli (chiqindisiz) ishlab chiqarish tizimlarini shakllantirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan.

Shuningdek, "yashil iqtisodiyot" modelining institutsional, investitsion va texnologik omillari tahlil qilinib, uning iqtisodiy o'sish va ekologik xavfsizlik o'rtasidagi muvozanatni ta'minlashdagi roli asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: yashil texnologiyalar, energiya tejamkorlik, chiqindilar, qayta tiklanuvchi energiya, ekologiya, barqaror rivojlanish.

АННОТАЦИЯ

В данной статье в рамках концепции устойчивого развития комплексно анализируется экономическая и экологическая значимость «зеленых» технологий. В исследовании рассматриваются механизмы достижения экологической устойчивости через рациональное использование энергетических ресурсов, повышение энергоэффективности, а также минимизацию объема отходов в процессах производства и потребления. Особое внимание уделяется расширению использования возобновляемых источников энергии и формированию замкнутых (безотходных) производственных систем.

Кроме того, проанализированы институциональные, инвестиционные и технологические факторы модели «зеленой экономики», обоснована её роль в обеспечении баланса между экономическим ростом и экологической безопасностью.

Ключевые слова: энергосбережение, отходы, возобновляемая энергетика, экология, устойчивое развитие.

ABSTRACT

This article provides a comprehensive analysis of the economic and ecological significance of green technologies within the framework of sustainable development. The study examines mechanisms for achieving ecological sustainability through the efficient use of energy resources, improving energy efficiency, and minimizing waste in production and consumption processes. Particular attention is given to expanding the use of renewable energy sources and establishing closed-loop (zero-waste) production systems.

Additionally, the institutional, investment, and technological factors of the “green economy” model are analyzed, and its role in ensuring a balance between economic growth and environmental security is substantiated.

Keywords: energy conservation, waste, renewable energy, ecology, sustainable development.

KIRISH

Hozirgi kunda atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiatga mas’uliyatli munosabatni shakllantirish har bir fuqaroning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Shu bilan birga, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, ularni inson ehtiyojlari uchun ongli tarzda boshqarish, tabiat boyliklarini, ularning go‘zalligi va tozaligini saqlash hamda yanada boyitish uchun barcha mavjud bilim va kuchlarni safarbar etish muhimdir.

Zamonaviy iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlar, xususan, turli kimyoviy moddalar keng qo‘llanilishi, transport vositalarining ortib borishi, shaharlar kengayishi atrof-muhitning degradatsiyasiga va ayrim hududlarda ifloslanishning keskin oshishiga olib kelmoqda. Shu sababli, tabiatni muhofaza qilish masalasi endilikda faqat milliy darajada emas, balki global miqyosda dolzarb masala sifatida qaralmoqda. Masalan, atmosferaning ozon qatlami o‘zgarishi, global haroratning oshishi, qutb va tog‘ muzliklarining qisqarishi kabi jarayonlar butun dunyo ekologiyasiga jiddiy xavf tug‘dirmoqda.

Ushbu kontekstda ekologik xavfsizlikni ta’minlash, resurslarni barqaror boshqarish va iqlim o‘zgarishiga mos strategiyalarni ishlab chiqish ilmiy tadqiqotlar

va amaliy chora-tadbirlarning markaziy yo‘nalishlaridan biri bo‘lib qolmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Bangladesh misolida o‘tkazilgan tadqiqotlarda yashil soliq va energiya samaradorligi o‘rtasidagi bog‘liqlik, atrof-muhit va ijtimoiy barqarorlikka ijobiy ta’siri bilan aniqlangan.¹

Global kontekstda ekologik soliqlarni qayta tiklanuvchi energiya texnologiyalarini joriy etishdagi rolini o‘rgangan boshqa tadqiqotlar ham mavjud: bu ishlarda atrof-muhitni muhofaza qilish siyosati energiya bozorlarida yashil texnologiyalarni qabul qilinishini rag‘batlantiradi.²

Ekologik soliqlar va texnologik innovatsiyalarga oid tadqiqotlar bo‘yicha ekologik soliqlar yuqori va o‘rta daromadli mamlakatlarda texnologik innovatsiyalarni rag‘batlantiradi, bu esa ekologik mahsulotlar va xizmatlarning yaratilishiga turtki beradi.

Milliy miqyosda O‘zbekiston sharoitida yashil texnologiyalar va barqaror rivojlanish tamoyillari ham iqtisodiy–ekologik muvozanatni ta’minlashda asosiy omillar sifatida ko‘riladi. Yosh olimlar va amaliy tadqiqotlar sanoat jarayonlarida energiya samaradorligini oshirish, chiqindilarni kamaytirish hamda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini keng joriy etish orqali ekologik barqarorlikni ta’minlash strategiyalarini taklif etmoqda.³

Shuningdek, qayta tiklanuvchi energiya va yashil soliq siyosati mintaqaviy innovatsiya va barqaror iqtisodiy o‘shish uchun zaruriy fiskal instrumentlar sifatida ko‘rib chiqiladi.

TADQIQOTLAR METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot O‘zbekiston Respublikasida chiqindilarni qayta ishlash tizimi va u bilan bog‘liq ekologik, iqtisodiy va institutsional omillarni tahlil qilishga qaratilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Chiqindilarni qayta ishlash va boshqarish O‘zbekiston Respublikasida ekologik barqarorlikni ta’minlashda eng muhim chora-tadbirlar qatoriga kiradi. So‘nggi yillarda chiqindilarni qayta ishlash jarayoniga alohida e’tibor qaratilgan. Birinchidan, moliyaviy va infratuzilmaviy cheklovlar tizim samaradorligini kamaytirmoqda. 2019-yil holatiga ko‘ra, respublikada yillik quvvati 1,8 million tonna bo‘lgan 307 ta qattiq maishiy chiqindilarni qayta ishlash korxonalari faoliyat yuritgan, bu esa mintaqaviy

¹The impact of green tax and energy efficiency on sustainability: Evidence from Bangladesh

² Green taxation and renewable energy technologies adoption: A global evidence

³O‘zbekiston sanoatida “yashil texnologiyalar”dan foydalanish va barqaror rivojlanish; yashil iqtisodiyot va taraqqiyot jurnali

infrastrukturani to'liq rivojlantirishga imkon bermaydi¹. Shu munosabat bilan, xalqaro moliya institutlarining imtiyozli mablag'lari orqali moliyalashtirish choralari ko'rilmogda. Xususan, 2022-yil 2-fevraldagi videoselektor yig'ilishida maishiy chiqindilarni 95% qamrov bilan to'plash va qayta ishlash hajmini 40% ga yetkazish bo'yicha ustuvor vazifalar belgilangan.²

Shuningdek, chiqindilarni qayta ishlash sohasida raqobatni rivojlantirish va qayta ishlangan mahsulotlarga talabni rag'batlantirish mexanizmlari yetarli emas. Xorijiy tajribalar, xususan Xitoyda davlat idoralari, maktablar va korxonalar qayta ishlangan mahsulotlarni imtiyozli xarid qilish tizimi orqali ushbu mahsulotlarga bo'lgan talabni oshirishga xizmat qilmoqda.³ Bu esa O'zbekistonda ham yashil xaridlar mexanizmini joriy etish zaruratini ko'rsatadi.

Uchinchidan, chiqindilarni yo'q qilishning an'anaviy usullari, xususan poligonlarga joylashtirish va yoqish, ekologik muammolarni bartaraf etishda yetarli samaradorlik bermayapti. Poligonlarga joylashtirilgan chiqindilar atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatadigan asosiy manbalardan biri bo'lib qolmoqda. Shu munosabat bilan, 2019-2028-yillarda qattiq maishiy chiqindilarni boshqarish strategiyasida 167 ta poligonni yopish va 54 ta modernizatsiyalashgan poligon yaratish, shuningdek, yangi 5 ta poligon qurish vazifalari belgilangan.⁴

Xorijiy davlatlar tajribasi ham ko'rsatadiki, poligonlar sonini kamaytirish va chiqindilarning energiyaga aylantirilishini ta'minlash samarali yechim hisoblanadi. Masalan, Shvetsiyada chiqindilarni yoqish dasturi orqali yiliga 2 million tonnadan ortiq chiqindi energiyaga aylantiriladi, natijada chiqindilar massasining atigi 1% i tashlanadi.⁵ Shuningdek, Rossiya Federatsiyasida ekotexnoparklar tashkil etilishi 2030-yilgacha chiqindilarni qayta ishlash darajasini 10% dan 80% gacha oshirishga xizmat qiladi.⁶

Mazkur tahlil natijalari O'zbekiston sharoitida chiqindilarni qayta ishlash tizimini takomillashtirish, raqobat va talabni rag'batlantirish, shuningdek, energiyaga aylantirish imkoniyatlarini kengaytirish zaruratini ko'rsatmoqda. Shu bilan birga,

1O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2019) *PQ-4291-son qaror: 2019-2028-yillarda O'zbekistonda qattiq maishiy chiqindilar bilan bog'liq ishlarni amalga oshirish strategiyasi*. Tashkent: O'zbekiston Respublikasi Prezidenti matbuot xizmati.

2Mirziyoyev, Sh. (2022) *Videoselektor yig'ilishi materiallari: Yashil makon loyahasini amalga oshirish va chiqindilarni qayta ishlash hajmini oshirish bo'yicha ustuvor vazifalar*. Tashkent: O'zbekiston Respublikasi Prezidenti matbuot xizmati.

3China National Development and Reform Commission (NDRC). (2019) *Green Procurement and Recycled Products Policy Guidelines*. Beijing: NDRC.

4O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va Atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi. (2019) *Qattiq maishiy chiqindi poligonlarini loyihalash va ulardan foydalanish bo'yicha yo'riqnoma*. Tashkent: O'RQEMMQ.

5Swedish Waste Management Association (SWMA). (2020) *Waste-to-Energy Programs in Sweden: Annual Report*. Stockholm: SWMA Publications.

6Russian Federation Ministry of Ecology. (2021) *Development of Ecotechnoparks for Waste Recycling*. Moscow: Ministry of Ecology Press.

xalqaro tajribalar mamlakatimizda ekologik barqarorlikni ta'minlash va chiqindilarni boshqarishning samarali mexanizmlarini joriy etishda muhim yo'l-yo'riq sifatida xizmat qiladi.

TAKLIFLAR

Chiqindilarni qayta ishlash darajasini oshirish va ekologik barqarorlikni ta'minlash maqsadida quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi:

1. Chiqindilarni boshqarish va qayta ishlash dasturlarini amalga oshirish uchun maxsus jamg'arma tashkil etilishi lozim. Ushbu jamg'arma manbalari sifatida chiqindilar sohasidagi huquqbuzarliklar uchun undiriladigan jarimalar, ruxsatnoma va litsenziya to'lovlari, shuningdek, mahalliy va xalqaro grantlar hamda subsidiyalar jalb qilinadi.

2. Qayta ishlangan chiqindilar mahsulotlariga bo'lgan talabni oshirish maqsadida, davlatning "yashil xarid" tizimi joriy etilishi va korxonalar hamda davlat tashkilotlarida qayta ishlangan materiallardan foydalanish rag'batlantiriladi.

3. Chiqindilarni joylashtirish uchun poligonlarning yangi qurilishi faqat ekologik standartlarga javob beradigan holatda ruxsat etilishi, mavjud poligonlarning ochilishi esa taqiqlanishi kerak. Shu bilan birga, qayta ishlanmagan chiqindilarni ko'mish amaliyoti butunlay taqiqlanishi lozim.

4. Shvetsiya tajribasiga tayangan holda, chiqindilardan muqobil energiya manbalarini olish imkoniyatlarini kengaytirish, chiqindilarni yoqish orqali energiya ishlab chiqarish loyihalarini rivojlantirish tavsiya etiladi.

5. Chiqindilarni qayta ishlash samaradorligini oshirish va yangi ish o'rinlarini yaratish maqsadida, ekologik texnologiyalarni integratsiyalashgan ekotexnoparklar tashkil etilishi lozim.

6. Mahalliy hokimiyat organlari xodimlari tomonidan xo'jalik yurituvchi subyektlarga lizing va subsidiya xizmatlarini kengaytirish, yangi ekologik texnologiyalar va chiqindilarni boshqarish uskunalari sotib olish imkoniyatlarini yaratish tavsiya etiladi.

7. Qayta ishlash infratuzilmasi maqsadli ravishda modernizatsiya qilinishi, ekologik to'lovlardan foydalanib texnologik jihozlash imkoniyatlari o'rganilishi zarur.

8. Chiqindilarni utilizatsiya qilish jarayonida turli turdagi chiqindilarga asoslangan tabakalaashtirilgan soliq tizimi joriy etilishi, ikkilamchi moddiy resurslardan tayyorlangan mahsulotlarga nisbatan QQSni bekor qilish tavsiya etiladi.

9. Chiqindilarni qayta ishlash komplekslarini yaratish va yangi texnologiyalarni joriy etish uchun maqsadli investitsiya loyihalari va subsidiyalangan foiz stavkalar bilan kreditlar ajratish lozim.

10. Qayta ishlash texnologiyalarini joriy qilgan korxonalarga soliq imtiyozlari taqdim etilishi, shu jumladan qayta ishlangan mahsulotlar ishlab chiqarish va sotish bo'yicha iqtisodiy rag'batlantirish choralari tatbiq etilishi zarur.

Ushbu takliflar O'zbekiston Respublikasida chiqindilarni qayta ishlash tizimini samarali rivojlantirish, ekologik xavfsizlikni ta'minlash va yashil iqtisodiyotni rag'batlantirishga xizmat qiladi.

XULOSA

Shuni ta'kidlash mumkinki, inson va tabiat ajralmas bir butun hisoblanadi. Tabiat resurslaridan oqilona foydalanish, atrof-muhitni saqlash va ekologik barqarorlikni ta'minlash bugungi kunda eng dolzarb masalalardan biridir. Har bir shaxsning ekologik bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishi, atrof-muhitga mas'uliyat bilan munosabatda bo'lishi, yashil texnologiyalar va chiqindilarni qayta ishlash mexanizmlarini qo'llab-quvvatlashi zarur. Shu bilan birga, davlat siyosati va institutsional mexanizmlarning rivojlanishi, moliyaviy rag'batlar, soliq va investitsion choralar orqali ekologik barqarorlikni mustahkamlash imkonini beradi. Umuman olganda, tabiat bilan uyg'unlikda yashash va uni avaylash har bir fuqaroning burchi bo'lib, ekologik ongni shakllantirish orqali kelajak avlodlar uchun xavfsiz va sog'lom muhit yaratish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Role of green technology, environmental taxes, and green energy towards a sustainable environment: Insights from sovereign Nordic countries by CS-ARDL approach;
2. The impact of green tax and energy efficiency on sustainability: Evidence from Bangladesh
3. Green taxation and renewable energy technologies adoption: A global evidence
4. O'zbekiston sanoatida "yashil texnologiyalar"dan foydalanish va barqaror rivojlanish; yashil iqtisodiyot va taraqqiyot jurnali
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2019) *PQ-4291-son qaror: 2019-2028-yillarda O'zbekistonda qattiq maishiy chiqindilar bilan bog'liq ishlarni amalga oshirish strategiyasi*. Tashkent: O'zbekiston Respublikasi Prezidenti matbuot xizmati.
6. Mirziyoyev, Sh. (2022) *Videosektor yig'ilishi materiallari: Yashil makon loyihasini amalga oshirish va chiqindilarni qayta ishlash hajmini oshirish bo'yicha ustuvor vazifalar*. Tashkent: O'zbekiston Respublikasi Prezidenti matbuot xizmati.
7. China National Development and Reform Commission (NDRC). (2019) *Green Procurement and Recycled Products Policy Guidelines*. Beijing: NDRC.
8. O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va Atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi. (2019) *Qattiq maishiy chiqindi poligonlarini loyihalash va ulardan foydalanish bo'yicha yo'riqnoma*. Tashkent: O'RQEMMQ.
9. Swedish Waste Management Association (SWMA). (2020) *Waste-to-Energy Programs in Sweden: Annual Report*. Stockholm: SWMA Publications.
10. Russian Federation Ministry of Ecology. (2021) *Development of Ecotechnoparks for Waste Recycling*. Moscow: Ministry of Ecology Press.